

Hubungan Teman Sebaya dan Penggunaan Media Sosial dengan Perilaku Seksual di Kota Bukittinggi

Chindy Viona Putri¹, Debby Ratno Kustanto^{1*}

Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia

Jln Kusuma Bakti No. 99, Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26122

Korespondensi penulis: debbykustanto@upnb.ac.id

Abstract. *Sexual behaviour encompasses actions motivated by sexual desire, whether directed towards individuals of the opposite sex or the same sex. The manifestations of this behavior are quite varied, including feelings of attraction, dating, physical intimacy, and sexual intercourse. This investigation seeks to explore the potential connections between peer influence, social media usage, and sexual behavior in the city of Bukittinggi. This investigation employs quantitative approaches utilizing analytical techniques within a cross-sectional framework. The participants in this study consisted of students from Bukittinggi City, amounting to a total sample of 93 students. This study was carried out in Bukittinggi City. The methodology employed in this study involved the application of probability sampling techniques, specifically utilizing a simple random sampling approach. The tool employed for the study was a questionnaire. The analysis conducted involved both univariate and bivariate approaches, utilizing the chi-square test for evaluation. The findings indicated that a significant portion of participants reported elevated peer influence (40.9%), substantial engagement with social media (43.0%), and a majority exhibited non-risky sexual behavior (57.0%). The findings indicate a significant relationship between peers and sexual behaviour in Bukittinggi City, evidenced by a P-value of 0.0001. Additionally, there is a notable relationship between social media use and sexual behaviour in the same city, also with a P-value of 0.0001.*

Keywords: *Bukittinggi; Peers; Social Media; Sexual Behavior*

Abstrak. Perilaku seksual merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini sangat bermacam-macam, seperti perasaan tertarik sampai tingkah laku, berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan teman sebaya dan penggunaan media sosial dengan perilaku seksual di kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analitik dengan desain *cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa/i di Kota Bukittinggi yang berjumlah dengan sampel 93 mahasiswa. Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *teknik probability sampling* dengan pendekatan *simple random sampling*. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat dengan *uji chi-square test*. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yang memiliki teman sebaya tinggi (40,9%), penggunaan media sosial tinggi (43,0%) dan sebagian besar responden berperilaku seksual tidak beresiko (57,0%). Terdapat hubungan teman sebaya dengan perilaku seksual di Kota Bukittinggi dengan nilai P-value = 0,0001 dan terdapat hubungan penggunaan media sosial dengan perilaku seksual di Kota Bukittinggi dengan nilai P-value = 0,0001.

Kata kunci: Bukittinggi; Media Sosial; Perilaku Seksual; Teman Sebaya

1. LATAR BELAKANG

Perilaku seksual remaja semakin banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari Centers for Disease Control and Prevention (2017), 41% remaja di Amerika Serikat pernah berhubungan seks, dan sekitar 230.000 bayi lahir dari remaja berusia 15-19 tahun. Di antara 1,2 miliar remaja, 40% laki-laki berusia 18 tahun dan sekitar 40% perempuan berusia 18 tahun telah melakukan hubungan seks meskipun belum menikah, menurut berbagai data dari penelitian WHO di beberapa negara berkembang. Akibat dari kebebasan seksual tersebut, sekitar 12% orang terinfeksi HIV, 30% remaja hamil, sebagian dari mereka melahirkan, dan sebagiannya lagi melakukan aborsi (WHO, 2018)

Perilaku seksual merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini sangat bermacam-macam, seperti perasaan tertarik sampai tingkah laku, berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Dampak dari perilaku seksual ini meliputi dampak psikologis, fisiologis, sosial, serta dampak fisik (Sarwono, 2016). Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perilaku seksual yaitu perubahan biologis, komunikasi keluarga yang kurang, teman sebaya, remaja dengan prestasi rendah, perspektif sosial kognitif (Rosyida, 2019).

Menurut Komnas Perlindungan Anak (KPAI) dan Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 menunjukkan sebuah data yaitu 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh SKRRI (Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia) tahun 2017 menyebutkan bahwa wanita dan pria yang tinggal di pedesaan (21% wanita dan 19% pria) lebih banyak yang melaporkan tidak pernah berpacaran dibandingkan dengan wanita dan pria yang tinggal di perkotaan (18% wanita dan 14% pria). Tim SDKI menyebutkan bahwa wanita dan pria yang pernah berpegangan tangan sebanyak (64% wanita dan 75% pria), pria yang pernah melakukan ciuman bibir sebanyak 50%, berpelukan 33% , meraba atau diraba daerah sensitiv sebanyak 21%, sedangkan wanita yang pernah melakukan ciuman bibir sebanyak 30%, berpelukan 17%, diraba atau meraba sebanyak 5% (Kemenkes, 2017)

Di Indonesia, sekitar 4,5 persen pria muda berusia 15 hingga 19 tahun dan 0,7 persen wanita mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah. Untuk usia 15-19 tahun, kebanyakan kencan pertama adalah antara usia 15 dan 17 tahun. Sekitar 33,3% remaja putri dan 34,5% remaja pria usia 15-19 mulai berpacaran sebelum usia 15 tahun. Di usia tersebut dikhawatirkan belum memiliki kecakapan hidup yang cukup sehingga berisiko melakukan pacaran yang tidak sehat. perilaku, termasuk seks pranikah (BKKBN, 2019).

Menurut beberapa data penelitian, perilaku seks bebas remaja Indonesia cukup memprihatinkan. Survei yang dilakukan oleh Dewan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan menemukan sebanyak 63 persen remaja berhubungan seks dengan kekasihnya atau dengan orang bayaran dan itu dalam hubungan terlarang. Sementara itu, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 (dilakukan setiap 5 tahun) menunjukkan bahwa sekitar 2% remaja putri berusia 15-24 tahun dan 8% pria muda diusia yang sama mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah, dan 11% mengalami kehamilan diluar nikah (Komenko PMK, 2020).

Diantara pemuda dan pemudi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019, masing-masing 70,9% dan 67,9% mengatakan sudah punya pacar. Usia rata-rata pacaran pertama adalah 15 tahun, dan perilaku yang paling banyak dilakukan remaja saat berpacaran adalah bergandengan tangan (65,9% perempuan 74,2% laki-laki), berpelukan (19,4% perempuan 30,5% laki-laki), berciuman bibir (6,3% perempuan 13,9% pria), menyentuh atau merangsang pasangan (1,5% wanita 5,3% pria) dan (2,2% wanita 3,4% pria) melakukan hubungan seksual. Kejadian ini menandakan bahwa banyak terjadi kehamilan di luar nikah, sehingga diharapkan kehamilan tidak berakhir dengan aborsi. Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), 3,2 juta remaja berusia 15-19 tahun ditemukan melakukan aborsi tidak aman (BKKBN, 2017)

Seks bebas terjadi di kalangan remaja yang belum siap untuk berhubungan seksual atau sering disebut masturbasi atau onani. Dalam pacaran, sentuhan seperti berpegangan tangan, berciuman, dan behubungan seks. Keinginan untuk berhubungan seks selalu muncul pada diri remaja, sehingga jika tidak ada upaya distribusi yang tepat (menikah) harus dilakukan upaya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan tentang hal itu.

Dampak lain dari seks pranikah adalah infeksi menular seksual (IMS). IMS merupakan salah penyebab atau penanda HIV/AIDS. Jumlah kasus baru HIV positif yang dilaporkan menurut Dinas Kesehatan dan Komisi Perlindungan HIV/AIDS Kota Bukittinggi, pada tahun 2021, sebanyak 62 kasus, 47 laki-laki dan 15 perempuan. Proporsi terbesar kasus HIV dan AIDS masih pada penduduk usia produktif (15-49 tahun), dimana kemungkinan penularan terjadi pada usia remaja. seluruh kasus HIV hampir setengahnya tidak diketahui faktor risiko 43,5%. Faktor risiko tertinggi yaitu lelaki suka lelaki (LSL) sebesar 24,2%, heteroseksual 22,4% dan Penasun sebesar 1,7%. Sedangkan kasus AIDS tertinggi yaitu heteroseksual sebesar 68,9% dan terendah transfusi sebesar 0,3% (Kemenkes RI, 2017).

Salah satu aspek terpenting dalam perkembangan remaja adalah perkembangan kehidupan sosial. Perkembangan fisik memang tidak dapat dipisahkan, namun sebagian besar kasus remaja terjadi karena perkembangan sosial yang kurang. Teman sebaya merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan remaja. Dalam masyarakat modern seperti saat ini, sebagian besar waktu mereka dihabiskan dengan teman sebaya. Selama masa remaja, hubungan dengan teman sebaya meningkat secara drastis, dan pada saat yang sama, hubungan dengan orang tua menurun. Peran teman sebaya sangat erat kaitannya dengan sikap, tutur kata, minat, penampilan, dan perilaku. Masa remaja seringkali labil, baik dalam berpikir maupun dalam berpegang pada prinsip-prinsip kehidupan. Dampak negatif interaksi sosial dalam persahabatan yang sangat dekat yaitu terjadinya perilaku seksual yang beresiko (Ganda, 2019).

Teman sebaya berperan penting sebagai lingkungan yang dekat dengan kehidupan remaja, salah satunya adalah seksualitas. Pengaruh teman sebaya membuat remaja lebih cenderung menggunakan norma teman sebaya daripada norma sosial yang ada. Teman sebaya diharapkan dapat memberikan pengaruh baik kepada remaja lainnya supaya tidak terjerumus dalam perilaku seksual berisiko (Puspita et al, 2019).

Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku seksual pada seseorang yaitu, efek penggunaan media sosial. Semakin canggihnya perkembangan media massa dan produk elektronik semakin mudah menghadirkan

penyajian yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak dan remaja. Saya sering melihat semakin banyak berita tentang seks bebas remaja, salah satunya karena remaja ini mudah menggunakan internet kearah pornografi (Wahyuningtias et al, 2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara teman sebaya dan media sosial dengan perilaku seksual di Kota Bukittinggi

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional* yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu pengukur atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat (*point time approach*). Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus Slovin, sehingga didapatkan jumlah sampel adalah 93 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan pendekatan *simple random sampling*. Tempat penelitian ini di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat yang dilakukan dari bulan Januari 2023 sampai dengan Agustus 2023. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis Data digunakan analisis univariat dan bivariat, uji statistik digunakan *chi-square test* menggunakan software SPSS versi 29.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Univariat

Tabel 1: Distribusi Frekuensi Teman Sebaya, Penggunaan Media Sosial dan Perilaku Seksual di Kota Bukittinggi

Variabel		f	%
Teman Sebaya	Rendah	19	20,4
	Sedang	36	38,7
	Tinggi	38	40,9
Penggunaan Media Sosial	Rendah	19	20,4
	Sedang	34	36,6
	Tinggi	40	43,0
Perilaku Seksual	Tidak Berisiko	53	57,0
	Berisiko	40	43,0

Sumber: Data Primer Penelitian

Dari hasil analisis didapatkan bahwa 40,9% responden penelitian memiliki pengaruh teman sebaya yang tinggi, 43% responden juga sebagai pengguna media sosial yang tinggi, dan 43% responden penelitian memiliki perilaku seksual yang berisiko, peneliti menemukan bahwa penelitian mengenai teman sebaya pernah menceritakan pengalamannya seksualnya kepada responden sehingga akan mendorong responden nantinya untuk melakukan perilaku seksual karena timbulnya rasa penasaran dalam diri responden atas apa yang telah dia dengarkan dari teman sebayanya.

Teman sebaya membantu generasi muda membangun kepribadian mereka melalui kesamaan. Pergaulan teman sebaya ini dapat mengarah pada perilaku yang baik atau buruk. Teman sebaya yang mengarah pada perilaku yang baik akan membentuk karakter yang baik, sedangkan teman sebaya yang mengarah pada perilaku yang buruk akan merusak masa depan dan lingkungannya (Latifa et al, 2020). Temuan penelitian ini sejalan dengan Budiman dkk. (2020) dalam jurnal Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Perilaku Seksual yang mengatakan bahwa mereka yang melakukan perilaku seksual tidak dalam keadaan bahaya.

Hasil penelitian menemukan bahwa 25% remaja dengan konformitas negatif melakukan hubungan seks yang berbahaya. Situasi ini disebabkan oleh ketidaktahuan (Morales A, 2018). Selain itu, remaja terhubung dengan kelompok teman sebaya dan dapat memengaruhi sikap dan perilaku mereka atau kepatuhan teman sebaya (Narr RK 2019; Breckler SJ 2005). Remaja harus memilih-milih dalam memilih teman sehingga akan berdampak baik dalam mendukung perilaku sehari-hari dan mencegah perilaku berisiko seksual (Hastuti et al, 2022).

Ada beberapa teori tentang bagaimana penerimaan teman sebaya pada masa remaja memengaruhi kesehatan di masa dewasa muda. Hasil yang diperoleh mengkonfirmasi satu hipotesis perkembangan: hubungan antara persetujuan teman sebaya dan aktivitas seksual dapat berkurang seiring bertambahnya usia dan perilaku pseudomatur menjadi dapat diterima. Seks di masa muda adalah perilaku pseudomatur yang memberikan imbalan sosial, karena aktivitas seksual

dini membuat remaja lebih populer. Pada usia dewasa muda, penerimaan teman sebaya tidak terkait dengan seks bebas atau penggunaan kondom baru-baru ini, tetapi terkait dengan pasangan laki-laki dalam setahun terakhir. Temuan ini sejalan dengan kategori perilaku “remaja terbatas” dari Moffitt dan penelitian tentang penggunaan narkoba dan kejahatan, yang menyiratkan bahwa hubungan antara penerimaan teman sebaya dan penggunaan narkoba/kejahatan dapat melemah pada masa dewasa awal (Allen, Schad, Oudekerk, dan Chango 2014). Penerimaan teman sebaya dan kenakalan telah dipelajari (Allen et al. 2014). Analisis saat ini menunjukkan bahwa penerimaan teman sebaya, bukan hanya persetujuan teman sebaya yang dirasakan. Penelitian ini juga menerapkan tesis Moffitt pada perilaku seksual sebagai perilaku pseudomatur (Wesche R, 2019).

Bagi sebagian besar remaja di Amerika Serikat, penggunaan media sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meskipun kemunculan Internet telah meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi di seluruh dunia, Internet juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan seksual dan sosial dari banyak pengguna remajanya (Lisa M. Cookingham, 2015).

Sebagian besar remaja kecanduan media sosial, demikian temuan penelitian ini. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menekankan tingginya penggunaan media sosial pada remaja di sebuah pesantren di Malang, Indonesia (Pradana et al., 2020). 4% remaja yang menggunakan internet lebih dari 9 jam sehari cenderung mengalami kecanduan. Penelitian ini juga mengungkapkan hubungan antara kecanduan media sosial dan jenis aplikasi yang digunakan. Penggunaan media sosial dibagi menjadi sosial (memposting, berkomentar, berinteraksi, dan berkomunikasi) dan hiburan (permainan dan musik). Sebuah penelitian sebelumnya menemukan bahwa komponen sosial dan hiburan media sosial sangat memengaruhi kecanduan (Zhao, 2021).

b. Hubungan Teman Sebaya dan Penggunaan Media Sosial Dengan Perilaku Seksual

Tabel 2: Hubungan Teman Sebaya dan Penggunaan Media Sosial dengan Perilaku seksual di Kota Bukittinggi

	Perilaku Seksual				Total		p-value
	Berisiko		Tidak Berisiko		n	%	
	n	%	n	%			
Teman Sebaya							
Rendah	1	5,3	18	94,7	19	100	0,0001
Sedang	11	30,6	25	69,4	36	100	
Tinggi	28	73,7	10	26,3	38	100	
Penggunaan Media Sosial							
Rendah	1	5,3	18	94,7	19	100	0,0001
Sedang	12	35,3	22	64,7	34	100	
Tinggi	27	67,5	13	32,5	40	100	

Sumber: Data Primer Penelitian

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengaruh teman sebaya yang tinggi memiliki perilaku seksual yang berisiko 73,7% dan pengaruh teman sebaya yang rendah dan perilaku seksual tidak berisiko 94,7%. Dari hasil penelitian juga didapatkan p-value 0,0001 ($p\text{-value} < 0,05$) artinya bahwa teman sebaya memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku seksual berisiko. Penggunaan media sosial yang tinggi dan perilaku seksual yang berisiko sebesar 67,5% sedangkan penggunaan media sosial yang rendah dan perilaku seksual tidak berisiko sebesar 94,7%, dari hasil penelitian didapatkan p-value 0,0001 ($p\text{-value} < 0,05$) artinya ada hubungan yang bermakna antara penggunaan media sosial dengan perilaku seksual berisiko.

Teman sebaya memiliki peran besar dalam perkembangan remaja, Pada zaman sekarang ini, remaja banyak menghabiskan waktu bersama teman sebayanya. Pada saat hubungan remaja dengan teman sebayanya meningkat maka pada saat itu pula kebanyakan hubungan remaja dengan orang tuanya menurun. Peran teman sebaya berkaitan erat dengan sikap, pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku. Masa remaja cenderung memiliki ketidakstabilan, baik

dalam pemikiran dan pegangan prinsip hidup. Pengaruh negatif interaksi sosial dalam persahabatan yaitu sangat erat sekali akan terjadi perilaku menyimpang yaitu kenakalan remaja (Ganda, 2019)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Desi Ramadhani (2019) yang menyatakan bahwa hasil uji statistik didapatkan p-value 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara teman sebaya dengan perilaku seksual. Penelitian lain yang sejalan ialah penelitian Rety & Jesy (2022) menyatakan bahwa ada hubungan teman sebaya dengan perilaku seksual.

Media sosial digunakan secara luas untuk proses pembelajaran secara informal. Media sosial digunakan sebagai salah satu media komunikasi yang paling mudah diakses oleh siapa saja, serta memberikan informasi yang sangat beragam, keterbukaan dan kebebasan. Situs media sosial memudahkan penggunaannya untuk dapat terhubung dengan teman dan keluarga (Fadillah R et al, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Assyafiah,dkk (2023) yang menyatakan bahwa hasil uji statistik didapatkan p-value 0,030 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara penggunaan media sosial dengan perilaku seksual. Penelitian lain yang sejalan ialah penelitian Rani,dkk (2022) menyatakan bahwa ada hubungan media sosial dengan perilaku seksual.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 73,7% memiliki pengaruh teman sebaya yang tinggi dan perilaku seksual berisiko, 67,5% penggunaan media sosial yang tinggi dan perilaku seksual yang berisiko, secara statistik teman sebaya dan penggunaan media sosial memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Fakultas Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Nusantara Bukittinggi yang sudah memberikan dukungan dan fasilitas dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Allen JP, Schad MM, Oudekerk B, & Chango J (2014). What ever happened to the “cool” kids? Long- term sequelae of early adolescent pseudomature behavior. *Child Development*, 10.1111/cdev.12250
- BKKBN. Data Seks Bebas Pada Remaja. 2017. Tersedia pada: <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/859-bkkbn-seks-bebas-kini-masalah-utama-remaja-indonesia>
- BKKBN. Laporan Kinerja BKKBN 2019. Tersedia di: <https://cis.bkkbn.go.id/latbang/wp-content/uploads/2020/02/LAKIP-KEDEPUTIAN-LALITBANG-2019.pdf>
- Breckler SJ, Olson J, Wiggins E. *Social psychology alive*: Cengage Learning; 2005
- Budiman, Akmal D, Widyaningrum AR. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Seksual Pada Remaja. *IAKMI [Internet]*. 2020;6:25–6. Available from: <https://bit.ly/32ChhpI>
- Desta Ayu Cahya Rosyida. *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru; 2019. 224 p.
- Fadillah R, Widyatuti. Perilaku Pengguna Media Sosial Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja SMA. *J Ners Widya Husada [Internet]*. 2018;5(3):87–94. Available from: <http://journal.uwhs.ac.id/index.php/jners/article/view/337>
- Ganda, Ira. Hubungan Teman Sebaya Dengan Perilaku Seksual Remaja Di SMK Medan Area Sunggal. *J Darma Agung Husada*. 2019;V(April):9–15.
- Hastuti, P., Wulandari, F. ., & Yunitasari, E. . (2022). RELATIONSHIP BETWEEN PEER CONFORMITY AND SEXUAL BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS IN SURABAYA, INDONESIA. *Malaysian Journal of Public Health*

- Medicine, 22(2), 122–127. <https://doi.org/10.37268/mjphm/vol.22/no.2/art.1659>
- KOMENKO PMK. Seks Bebas Bertentangan Dengan Budaya Indonesia. 2020; tersedia di [:https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/artikel/2020-11/Seks%20Bebas%20Bertentangan%20dengan%20Budaya%20Bangsa%20Indonesia.pdf](https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/artikel/2020-11/Seks%20Bebas%20Bertentangan%20dengan%20Budaya%20Bangsa%20Indonesia.pdf)
- Latifa Resky Aulia S, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare A. Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Remaja Seksual Di Sma Negeri 1 Parepare The Influence of Peers on Adolescent Sexual Behavior in Senior High School of Parepare. 2020;3(3):2614–3151. Available from: <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/makes>
- Lisa M. Cookingham, Ginny L. Ryan, The Impact of Social Media on the Sexual and Social Wellness of Adolescents, Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, Volume 28, Issue 1, 2015, Pages 2-5, ISSN 1083-3188, <https://doi.org/10.1016/j.jpag.2014.03.001>.
- Morales A, Vallejo-Medina P, Abello-Luque D, Saavedra-Roa A, García-Roncallo P, Gomez-Lugo M, et al. Sexual risk among Colombian adolescents: knowledge, attitudes, normative beliefs, perceived control, intention, and sexual behavior. BMC Public Health. 2018;18(1):1-13
- Narr RK, Allen JP, Tan JS, Loeb EL. Close friendship strength and broader peer group desirability as differential predictors of adult mental health. Child development. 2019;90(1):298-313.
- Pradana, A., Hanafi, M. D., & Faizin, M. S. (2020). Dampak intensitas penggunaan media sosial terhadap karakter [The impact of the intensity of social media use on character]. EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 4(2), 117-123. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v4i2.1240>
- Sarwono SW. Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali Pres; 2016. Hal 174.
- SDKI. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. 2017. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjExMSMx/laporan-survei-demografi-dan-kesehatan-indonesia.html>
- Wesche, R., Kreager, D. A., Feinberg, M. E., & Lefkowitz, E. S. (2019). Peer Acceptance

and Sexual Behaviors from Adolescence to Young Adulthood. *Journal of youth and adolescence*, 48(5), 996–1008. <https://doi.org/10.1007/s10964-019-00991-7>

WHO. Adolescenthealth. 2018; Available from:
adolescenthealth.[http://www.who.int/topics/adolescent_](http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/23Januari2018)

Zhao, L. (2021). The impact of social media use types and social media addiction on subjective well-being of college students: A comparative analysis of addicted and non-addicted students. *Computers in Human Behavior Reports*, 4, 100122. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100122>